

підпорядкувати духовним правлінням протопопій¹. У Київській митрополії з монастирського підпорядкування вилучили 44 парафіяльні церкви, які розподілили між протопопіями: Козелецькій – 7, Ніжинській – 5, Києво-Подільській – 3, Сорочинській – 2, Старокиївській – 2, Воронежській – 6, Глухівській – 5, Конотопській – 4, Ічнянській – 1, Борзнянській – 2, Полтавській – 1, Гадяцькій – 2, Зіньківській – 1, Лубенській – 3. Також духовні правління отримали в своє підпорядкування 12 жіночих монастирів². Парафіяльні храми поповнили склад тих протопопій, до центрів яких були ближче.

Підсумовуючи, зазначимо, що Києво-Печерська лавра зазнала значних втрат під час адміністративно-територіального реформування 1769–1771 рр. Лише в Київській митрополії та Чернігівській єпархії близько сімдесяти парафіяльних храмів. Всі їх вдалося локалізувати, основна частина утворила окрему Києво-Печерську протопопію, більша половина потрапила до складу інших протопопій обох єпархіальних структур. Переважно парафіяльні храми складають певні анклавні території: в Київській митрополії на території Київського, Ніжинського, Прилуцького та Лубенського полків та в Чернігівській єпархії в Чернігівському і Стародубському полках. Значна частина монастирських володінь знаходилася досить віддалено від Києва. Монастир турбувався про близькість своїх володінь, а також про певну їхню єдність, а не розпорошеність, проте досягти цього було важко. Звісно, знати населені пункти не означає мати точні кордони лаврських володінь, але це вже досить чіткі їхні обриси, які надалі залишається деталізувати, хоча останнє завдання нелегке. На основі отриманих даних видається можливим та доречним картографувати маєтності Києво-Печерської лаври в Київській митрополії та Чернігівській єпархії за відомостями 1769 р., а отже, станом на другу половину XVIII ст.

Чирка Л. Г.

Завідувач науково-дослідного сектора
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

АНТИТЕТИКА ДОБРА І ЗЛА У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Увесь зміст філософування в Україні пронизувала ідея про віковичну боротьбу добра і зла, що, зважаючи на постійні міжконфесійні християнські суперечки, постала в національній думці цілком закономірно.

Маючи істотну подвійну природу – приналежна до двох протилежних світів, людина, за твердженням острозьких книжників, постійно перебуває у стані внутрішньої боротьби між добром і злом. Так, братський діяч Стефан Зизаній писав, що у світі споконвіку йде боротьба між добром і злом; що втіленням добра є “істинна” віра, тоді як джерелом будь-якого зла – антихрист. Зло, на думку мислителя, творить та частина людей, яка, потрапивши під вплив диявола, перебуває у полоні пристрастей, насамперед сріблολюбства та черевоугодництва. Мислитель вірив, що людина, завдяки своїй активній діяльності, глибокій вірі у Бога і силі власного розуму, зможе утвердити добро. Кирило Транквіліон-Савровецький вважав, що людина повинна протиставити “проти задрости – воздержание, противу убійства – братолюбіє, проти блуду – чистоту, против обжорства – пост, противу вражды – покой”³. Поряд з тим, джерелом нещастя, як для окремих людей, так і суспільства в цілому, український мислитель вбачав у невігластві служителів культу, що, прикриваючись зовнішнім боком релігії – обрядовістю, спотворили істинне зерно віри: “...человицы лукави и лениви ділатели винограда Христова, вожди сліпіи, наукове, пияници, сребролюбци, плотолюбци, найпаче жені і чадом работает, нежели Богу, и

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 2040, арк. 3-4.

² Там само, оп. 1020, спр. 4066, арк. 7зв.-8, 45, 48зв., 51зв.-52, 68, 88, 95зв.-96, 122, 124, 125зв.-126, 130; оп. 1024, спр. 2040, арк. 5-98.

³ Проблема людини в українській філософії XVI–XVIII ст. Львів : Логос, 1998. С. 43.

найбільше о сих прилежит и промышляет, нежели о стаді Христові и о науці збавеної”¹. Якщо людина, піддається принадам “видимого” світу, то, на переконання острозьких книжників, “опинившись у безперервному хаотичному потоці змін і появи щораз інших пристрастей і побажань, не досягне нічого, крім страждань і загибелі. Лише життя, підпорядковане вищій цілі, дає можливість людині знайти себе, виявити свою справжню людську сутність, забезпечити собі вдячну пам’ять нащадків і заслужити таке важливе (на думку людини тієї епохи) потойбічне “спасіння”². Щодо уявлень острозьких книжників про вищу ціль людського життя, то вона полягала у знищенні в собі “старої” або “зовнішньої” людини і перетворенні на “нову” – “справжню” людину. Останнє повинно було здійснюватися на основі самопізнання та пошуках у собі Бога та обов’язково мало опиратись на біблійні заповіді.

Кожній віруючій людині відома внутрішня боротьба, коли доводиться вибирати між сповіданням Божих заповідей і досягненням насолоди у плотських пристрастях. Причину роздвоєння людської особистості можна знайти у Святому Письмі, де вказано на наявність у кожної людини двох природ: одної – старої, гріховної, Адамової; другої – нової, духовної, Христової. В кожній людині є право вільного вибору – виявляти добру чи злу волю, а тому вона сама і є причиною як раю, так і пекла. Подібна думка тягнеться ще з часів середньовіччя. Так, Августин (Блаженний) стверджував про наявність “двох градусів” – граду земного і граду Божого. “Два гради”, за словами Августина, було створено двома протилежними видами любові. Одна з них – любов до себе, доведена до зневаги Бога, лягла в основу “земного граду”. На противагу цій любові, є вищий щабель любові – любов до Бога аж до зневаги себе самого. Саме така любов стала підґрунтям “граду Божого”. І лише людині вибирати, яким іти шляхом.

Тож Г. Сковорода не був новатором у зображенні антитетички добра і зла. Ця думка, подібно ейдосу, постійно витала в повітрі. Г. Сковорода один з перших у національній філософії не просто акцентував на цьому увагу, а показав конкретні шляхи виходу на шлях істини, шлях добра і Божественного сьйва. Як дощ зрошує спраглу землю у засуху, так і Г. Сковорода своєю творчістю намагався пробудити спраглий розум. Кожне його слово сповнене любов’ю до ближнього, прагненням подати руку допомоги. Пізнавши справжню Істину, мислитель пропонує їй іншим ходити незвіданими стежками – пізнати раціональне зерно, яке заховане у Біблії. У такий спосіб людина вбереже себе від лихих думок. “Сим путем шед Христос во пустиню, побѣдил сатану. Сим путем восходят на гору Галилейскую апостола и видят свѣт воскресенія. Сей есть путь суботній, разумѣй – мирній”³.

Мислитель не присвятив жодного окремого твору проблематиці добра-зла. Але ця тема присутня у працях філософа, він постійно до неї повертається у нових контекстах, інколи повторюється, а частіше – доповнює свої судження. У трактаті “Суперечка архістратига Михайла із Сатаною” Г. Сковорода визначає два шляхи у долі людини. Один з них – шлях царський, шлях правильний. “Сим путем шед Христос во пустыню, побѣдил сатану. Сим путем восходят на гору Галилейскую апостола и видят свѣт воскресенія. Сей есть путь суботній, разумѣй – мирній”⁴. Інший шлях мислитель називає вентер. “...Вентер сѣть рыболовна, ...по образу чрева: широка во входѣ, тѣсна во исходѣ. Сей путь, уклоняясь от востока, сокрывает конец свой не во свѣтлой южной странѣ, но во мракѣ полунощном”⁵. Г. Сковорода не випадково за назву трактату бере біблійний сюжет – суперечку Михайла із сатаною. Адже якщо в Біблії Михайл вважається поводитирем Божого війська у боротьбі з нечистю, то сатана – ватажок диявольських сил. Архістратиг Михайл виступає наче виразником ідей Г. Сковороди, який намагався протиставити себе зовнішньому світу, подібному стародавнім гробницям.

О міре, міре, міре украшенный!
Весь притворный, весь гробе повапленный!

¹ Проблема людини в українській філософії XVI–XVIII ст. С. 73.

² Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.) К. : Наукова думка. 1991. С. 174.

³ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: у 2 т. К. : Наукова думка, 1973. Т. 2. С. 69.

⁴ Там само. С. 69.

⁵ Там само. С. 70.

У філософії мислителя сатана є уособленням гріховного, нищого світу, а зло уособлено в образі змія або дракона, які з прийняттям християнства стали символом підступності, лиха і спокуси. Так, у своєму трактаті “Потоп зміїний” Г. Сковорода використовує апокаліптичне оповідання, де змії, переслідуючи жінку, яка має народити дитину, випускає зі своєї пащі воду щоб втопити її з немовлям. У жінці з дитям мислитель вбачає Божу іскру, істину, раціональне зерно, з якого має прорости “добре дерево”. Дитя – це символ народження чогось нового, прогресивного. “Жена когда родит, младенецъ вступает в новый порядок вещей, новое поприще бытія, новую связь существ, вмѣсто той, в которой находится он в бытность свою во чревѣ матернім. ...При вступлении младенца из того в сей все прошедшее, тѣснота, мрак, нечистоты отрѣшаются от бытіяего и уничтожаются”¹. Тоді як Змії – це тягар минулого, гріховні пута, що оповили суспільство. Поглинувши жінку з дитям, змії зможе покрити землю гіркими водами, а “простѣе с Давідом сказать, потопных его глаголов и лстивого языка блевотинами”². В наступному творі Бісу протистоїть уже безпосередньо мислитель або, як він себе назвав, Варсава. Сковорода чітко розмежує два вектори, які містяться в глибині душі. “Нѣсмь аз бог и согрѣшаю, нѣсмь паки бѣс и каюся. ...Каятися узрѣть брег новыя славы, начать новую жизнь, новым сердцем, новыми плодами – всѣ сїи вѣтви суть от единого древа и есть един и тоже”³. Мислитель відрікається від зла як такого, що суперечить його моральним засадам. “Смрада сего отнюдь не вмѣщает сердце мое”⁴. Ба більше, головним своїм призначенням у гріховному світі мислитель вбачає боротьбу із брехнею і спокусою. “Во крещеніи клятвою заклыхся никого же слышати, развѣ единыя премудрости, во евангеліи и во всѣх освященніх библейского Іерусалима обителях почивающая. От того даже времени заплеван от мене мїр,плоть і діавол со всѣми своми совѣтами. ...Нужда убо мнѣ ополчатися на всѣх, да сохраню царю моему вѣру мою”⁵.

Весь життєвий і творчий шлях Г. Сковороди – це терниста дорога на Голгофу. Варто враховувати, що у XVIII ст. Україна пережила низку жакликих потрясінь – у 1768 р. національно-визвольний рух та жорстока розправа над його ватажками (Коліївщина), у 1775 р. знищення Січі як останньої козацької (національної) вольності та посилення царського самодержавства і, насамкінець, юридичне запровадження кріпосництва 1783 р. Такі умови не могли не позначитися на свідомості народу. Адже пригноблений народ споглядає навколишній світ крізь призму двох категорій – волі і неволі, де відповідно воля ототожнюють із добром, а неволю – зі злом. Саме в цей період з’являється постать Григорія Сковороди – світського богослова і мораліста. Однак мислитель не вписувався у формат тогочасної суспільно-економічної формації, де:

Петр для чинов углы панскіи трет,
Федька-купец при аршинѣ все лет.
Тот строитдом свій на новый манѣр,
Тот все в процентах, пожалуй повѣр⁶.

Усе суспільство – від царських палат до храму Господнього прогнило, а “чернь”, зважаючи на цей безлад, і собі потопає в розпусті. Навколо панує духовне зубожіння, сморід та зло. Саме це і є лейтмотивом сквородинівського “Сну”. І лиш Г. Сковорода стоїть поза цим вертепом, його тривожить

...одна только в свѣтѣ дума
Как бы умерти мнѣ не без ума⁷.

Ледве не в кожному творі мислитель звертається до людини із закликом робити “добродѣтель”, тобто чинити добрі справи. Але усі добрі справи треба робити із чистим серцем і чистими помислами. Добро походить із глибини вашого серця, стверджує мислитель. Адже

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 471.

² Там само. С. 147.

³ Там само. С. 87.

⁴ Там само. С. 88.

⁵ Там само. С. 88.

⁶ Там само. Т. 1. С. 67.

⁷ Там само. С. 68.

погане дерево не може дати гарних плодів. Намагаючись відшукати першопричину зла, мислитель приходять до думки, що є душі добрі і злі, розумні і безумні. Але Г. Сковорода не задовольняється лише констатацією цього факту. Його цікавить причина, чому так трапилось... Головну причину мислитель вбачає у “несродності” і пристрастях, які є причиною ненависті, злоби і жадоби. Саме це вбиває порухи душі в сторону добра.

Для Г. Сковороди була незрозумілою наявність злої волі у людини, адже людина – це вінець Божого творіння, створена за Божою подобою. Тож апіорі людина не може вчиняти різні беззаконня, оскільки її створено робити добро. Адже, творячи людину, Бог, за твердженням християнських богословів, створив її непричетною до зла, та людина, піддавшись спокусі, згрішила з власної волі. Подібної думки притримувався і Г. Сковорода, визнаючи, що “не одна, но две воли тебе данья ... Двѣ воли есть то, сугубо естествен путь – десный и шуий. Но вы возлюбивше волю вашу паче воли божія, вѣчно сокрушаетея на пути грѣшных”¹. Божа заповідь вказувала людині шлях, яким їй належало досягти “обоження” – шлях відречення від усього плотського, від усього, що суперечить Божественній природі. Коли б людина беззастережно прийняла Божі заповіді, то, відмовляючись від заборонених плодів, вона зреклася б усього, що стоїть на перешкоді до єднання з Абсолютом. Але людина, знехтувавши заповіддю, потрапила під вплив диявола. “Діавол, украв у челоуѣка добрую мысль, перекидает будьто сѣть и препону через добрый путь, а сим самым сводит и переводит его на путь зол”². Єдиний спосіб врятуватися – “надобно храбро стоять и не уступать мѣста діаволу: противетеса – и бѣжит от вас”³. Богоуподібнення людини, пізнання її як особистості, що стоїть над “юрбою”, давало можливість українському філософу звільнити людину від усвідомлення своєї безпорадності, другорядності та непотрібності в навколишньому світі. Лише така людина за будь-яких обставин, на думку національного мислителя, зробить вибір на користь добра, а не зла.

За словами Г. Сковороди, людину переслідує зло двох видів: “крім космічного абсолютного зла, є ще зло, яке людина спричиняє собі сама і з яким повинна боротись і знищувати його в собі. До того ж є зло, що його людина, згідно з Божим законом нерівности, за своєю мірою одержує від Бога змішане з добром, бо не існує ні один який-небудь спосіб життя, вільний від неприємностей”⁴. Адже, вважає Г. Сковорода, якщо Бог змішує солодке і гірке, то здійснює це насамперед тому, що як справедливий “змішує всі речі”. Але водночас філософ не погоджувався з думкою, що зло повинне співіснувати поряд із добром. Уявляючи зло як “космічну силу”, що суперечить добру, Г. Сковорода закликав усувати його силою християнської моралі, християнської любові до ближнього.

Своєю творчістю мислитель намагався пробудити “гниле суспільство” від сну, посіяти раціональне зерно християнської мудрості. У ставленні до нагальних проблем тогочасного суспільства Сковорода зосереджує свою увагу на необхідності духовного зростання людей, реалізації ними їхнього призначення.

¹ Сковорода Г. С. Повне зібрання творів. Т. 2. С. 91.

² Там само. С. 74.

³ Там само. Т. 1. С. 350.

⁴ Гузар, Ірина. Україна в орбіті Європейської мислі: від Григорія Сковороди до Тараса Шевченка. Торонто ; Львів, 1995. С. 98-99.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуль М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018